

Relatório Final: Acompanhamento arqueológico das obras de reabilitação do edifício da Praça Alexandre Herculano nº 15.

Autor | Cláudio Monteiro & Alexandra Figueiredo

2022

CAAPORTUGAL

Conteúdo

1.	Identificação do projeto	2
2.	Introdução e enquadramento	3
3.	Enquadramento da obra:	3
4.	Descrição dos trabalhos	5
5.	Considerações finais	7
	Bibliografia	7

1. Identificação do projeto

Projeto: Projeto de Reabilitação do Edifício na Praça Alexandre Herculano nº15

Acrónimo: AHN15

Dono da Obra:

Márcio André Mendroa

Entidade consultante:

Pezinhos no Rio - Restauração, Unipessoal,Lda
507898974

Entidade consultada:

CAAPortugal
Av. Cândido Madureira, 13 2300-531 Tomar
Tel: 934844544
Contribuinte: 513354875

Localização:

O local intervencionado localiza-se junto à Praça Alexandre Herculano.

Possui a coordenada decimal 39°28.476N/8°20.338' W

Imagem 1- Imagem de satélite (google earth) com a localização da zona a intervir.

Imagem 2- Mapa dos trabalhos arqueológicos (original em anexo)

2. Introdução e enquadramento

O presente documento visa relatar os resultados obtidos do acompanhamento arqueológico realizado no edifício sito, na Praça Alexandre Herculano, n15, em Constância, segundo proposta em ofício da DGPC Inf. C.S:1593386.

Os trabalhos incidiram na abertura de uma pequena vala para passagem de um tubo de esgoto, na limpeza da área total do piso e ao registo de elementos relevantes nos existentes nas paredes.

Deste modo o documento organiza-se pela introdução, pelo enquadramento da obra, descrição dos trabalhos e respetivas considerações finais.

3. Enquadramento da obra:

O local a intervir encontra-se em pleno centro histórico da Vila de Constância, nas imediações da Praça Alexandre Herculano.

Os anteriores estudos apontam a zona com um impacto elevado, atendendo à proximidade de alguns sítios arqueológicos já reconhecidos e estudados.

Entre os vários contextos, do Largo da Praça Alexandre Herculano, a menos de 50 metros do local a intervir, foram, em 2002, registados vestígios de uma antiga necrópole (cemitério) e estruturas da antiga Igreja de São Julião (CNS:11327). Estes vestígios que datam do séc. XIV a XIX e são relativamente importantes para a compreensão histórica da ocupação da vila. Um pouco mais a norte, na coordenada 39,474877/-8,339495, com o número CNS: 11358 registaram-se outras estruturas Medievais/Modernas. O nº 11363, aponta a presença de uma estrutura antiga de aqueduto Contemporâneo.

Mais recentemente, em 2011, os trabalhos de sondagem realizados nos imóveis nº 1 e 3 da Rua Grande, localizada a sul 39,472794/-8,337980, permitiram detetar diferentes tipos de estruturas e materiais Modernos/Contemporâneos, entre eles lajeados antigos, faianças, azulejos, material de construção e comum utilitário em cerâmica (S-371999). A mencionar, ainda, pela proximidade é notório o sítio no Largo Cabral Moncada (nº 40053), onde se registou uma grande quantidade de estruturas, incluindo um forno cerâmico e diversos fragmentos cerâmicos, vítreos, escória e metais. Entre os vestígios destaca-se um numisma de D. Afonso V. Desta forma, esta área apresenta uma relevância histórica, com alta probabilidade de aparecimento de vestígios desde a Época Medieval.

Imagem 3- Imagem de satélite- Portal Arqueólogo com a localização dos sítios arqueológicos existentes nas proximidades.

4. Descrição dos trabalhos

Os trabalhos realizados decorreram no dia 20 de junho de 2022 e incidiram na abertura manual de uma pequena vala com 2.95m de comprimento por 0.16m de largura com uma cota de -0.22m do ponto 0, (ver mapa de trabalhos). A vala apresenta uma cota variável entre 0.12m e 0.08m à cota do solo. Devido ao elevado potencial arqueológico do local optou-se por ser o arqueólogo a realizar a escavação da vala de forma cuidada e técnica com registo das camadas presentes, tendo sido exumados um conjunto de total de 14 fragmentos de cerâmica (ver tabela de materiais). Na área junto à base da escada, foi sondada através da limpeza e escavação a área junto à base (ver anexos de imagens) por forma a verificar a profundidade da sapata de apoio da escada. Verificou-se que o cimento foi colocado à superfície da cota atual do solo, sem a execução de uma sapata de betão, tendo-se optado pela colocação de estacas metálicas, pelo menos duas, a uma profundidade desconhecida.

Na parede sul foi detetada uma estrutura, provavelmente de uma antiga abertura de janela, tendo se realizado o registo fotográfico e gráfico da mesma com georreferenciação ao ponto 0.

Todo o pavimento foi limpo com escova até à cota do solo original por forma a averiguar a presença de material arqueológico e consequente registo (imagem 5) Não foram detetados materiais relevantes nessa operação.

Imagem 4- À esquerda área antes da intervenção Imagem 5- À direita após o término dos trabalhos.

4.1 Análise do elemento estrutural da parede sul:

Da análise realizada não foi possível definir se o tijolo fazia parte da estrutura antiga, nomeadamente o vão. Não foram detetadas ombreiras nem as extremidades de forma clara e a presença do mesmo tipo de argamassa no assentamento de todos os blocos de tijolo evidenciam que a estrutura foi toda feita ao mesmo tempo. Neste sentido os registos apontam para a presença de um arco de descarga, técnica utilizada sobre os lintéis para descarregar as forças nas obreiras de uma porta ou janela (Imagem 6) Contudo não foram observados nenhuns elementos do tipo pelo que, a presença do arco e/ou o porquê da construção no local não é conclusiva.

Imagem 6- À esquerda um exemplo do arco de descarga (Silva, 2008), à direita, pormenor do desenho da estrutura desenhada presente na parede sul da casa (ver desenhos técnicos em anexo)

Tabela de análise de material:

NI	Designação	Observações
AH1	Fragmento de cerâmica (Bojo do vaso)	Torno lento(romano/Medieval)
AH2	Fragmento de cerâmica (possível imbrice)	Medieval/moderno
AH3	Fragmento de cerâmica	Sigillata (romano)
AH4	Fragmento de cerâmica	Torno lento (romano/medieval)
AH5	Fragmento de cerâmica (bordo de púcaro?)	Lábio com rebordo (Púcaro?) Moderno
AH6	Fragmento de cerâmica (bordo de bacia?)	Lábio com rebordo (moderno)
AH7	Fragmento de cerâmica (base de pote)	Torno lento e vestígios de fogo (Medieval/Moderno)
AH8	Fragmento de cerâmica (base de pratinho)	(Moderno)
AH9	Fragmento de cerâmica (colo)	Torno lento (medieval/moderno)
AH10	Fragmento de cerâmica (pratinho)	Possível fragmento do mesmo elemento AH8
AH11	Fragmento de cerâmica (imbrice)	Medieval/moderno
AH12	Fragmento de cerâmica (imbrice)	Medieval/moderno
AH13	Fragmento de cerâmica (imbrice)	Medieval/moderno
AH14	Fragmento de cerâmica (asa)	Medieval/moderno

5. Considerações finais

Após a conclusão dos trabalhos foi possível concluir que o edifício se encontra numa área de elevado impacto arqueológico numa zona de ocupação em conformidade e continuação com o contexto arqueológico da área. Contudo a alteração do projeto de construção e as medidas tomadas assumiram um caráter de proteção, evitando um impacto relevante no património existente, tendo ainda sido tomadas medidas adicionais de proteção, nomeadamente a colocação de geotêxtil e camada de areia para proteção durante dos trabalhos de construção.

Bibliografia

Silva, Susi Bianca de Jesus (2008) *A Janela: Relações e Transformações no Contexto da História da Arquitetura*, (Acedido em 24 de junho de 2022 em) <http://docplayer.com.br/37736848-A-janela-relacoes-e-transformacoes-no-contexto-da-historia-da-arquitetura.html>

ANEXOS

Imagem 7 - À esquerda, a sapata da escada depois da limpeza e Imagem 8- À direita, vista debaixo da escada.

Imagem 9- Foto geral do elemento estrutural à esquerda Imagem 10- À direita, local protegido com geotêxtil e camada de areia para proteção dos trabalhos.

Imagem 11 - Material exumado da vala.